

**O'zbekiston yoshlarining ongida ma'naviyatni shakllantirish va yoshlar hayotida
virtuallashuv sabablari va omillari.**

Ergashev Doniyorbek Maxamadali o'g'li.

Andijon Davlat Universiteti

Ijtimoiy-iqtisodiyot fakulteti talabasi

Annotatsiya. Bugungi kunga kelib yoshlarning ongiga ma'naviyatiga bevosita ta'sir etadigan ijtimoiy tarmoq tushunchasi keng ommalashib bormoqda va ushbu tarmoqda yoshlar soatlab o'z vaqtini o'tkazishmoqda. Zero yurtimiz kelajagi yoshlardir ularning hozirgi vaqtda ijtimoiy tarmoq bilan asosiy vaqtini o'tkazishi bu yoshlar hayotida virtuallashuvining keng tus olganidan dalolatdir. Ushbu holatda yoshlar bilan ijtimoiy tarmoq haqida suhbatlar tashkil etish va ularga tushintirish ishlarini olib borish kerak. Chunki yoshlar bizning kelajagimiz ularni bilimli, tafakkurli qilib voyaga yetkazish, vatan uchun munosib farzand bo'lib yetishishlari uchun barcha sharoitlar bilan ta'minlash bu bizning burchimizdir. Ushbu maqolada yoshlar hayotida virtuallashuv sabablari va omillari haqida batafsil yoritilgan.

Abstract. Today, the concept of a social network, which directly affects the spirituality of the minds of young people, is gaining popularity, and young people spend hours in this network. Because the future of our country is young people, the fact that they now spend most of their time with the social network is a sign of the widespread nature of virtualization in the lives of these young people. In this case, it is necessary to organize conversations with young people about the social network and explain to them. Because it is our duty to provide young people with all the conditions for their future to grow up as educated, thoughtful children, worthy children for the homeland. This article details the causes and factors of virtualization in the lives of young people.

Keywords: The formation of spirituality in the minds of young people, the concept of spirituality, virtualization, "Popular culture", the Internet, globalization, the concept of social networking.

Kalit so'zlar: Yoshlar ongida ma'naviyatini shakllantirish, ma'naviy tushuncha, virtuallashuv, " Ommaviy madaniyat ", internet, globallashuv, ijtimoiy tarmoq tushunchasi.

Kirish.

Hozirgi davrda virtual tarmoq nomini olgan internet dunyo bo'yicha ommalashgani sir emas, undan dunyodagi deyarli barcha mamlakatlar foydalanishadi va bu foydalanuvchilarning asosiy qatlamini 16-35 yoshdagi insonlar tashkil etishi bu virtuallashuv asosan yoshlar va kelajak avlodni qamroviga olayotganidan dalolatdir. Bugungi kunga kelib Internet nafaqat yoshlar balkim barcha yosh toifa a'zolarining kundalik hayotida eng muhim ahamiyat kasb etayotgan ashyo deb hisoblaymiz. Lekin uning ommaviyligi va boshqarib bo'lmasligi tufayli undan to'g'ri va notog'ri foydalanish hisobidan "Ommaviy madaniyat" tushunchasi hayotimizga kirib keldi va bugungi kunga kelib 25 milliondan ortiq o'zbekistonliklar deyarli har kuni internetdan foydalanishadi, shu sababdan "Ommaviy madaniyat" ko'pdan-ko'p tok-shoular, muhokamalar va boshqa ko'rsatuvlarning bosh mavzusi bo'lmoqda.

Asosiy qism.

1996-yildan boshlab bu muammo o'rganib kelinmoqda va internetga bog'lanib qolmoq, internetdan foydalanishi odat tusiga kirib qolishi, "Internetdan foydalanish sababidan Ijtimoiy va professional faoliyat pasayishi" deb tushuntirildi. Zero, buni yoshlar orasidagi kasallik deyish uchun biror bir alomat yoki belgi yo'q. Salbiy tarafdin esa buni bartaraf qilish uchun hozircha ko'plab choralar ko'rilmayapti va bu ko'rsatgich yildan-yilga oshib bormoqda. Global tarmoq yoshlar ongiga va tafakkuriga ta'sir etadigan eng muhim

va kuchli omillardan biridir. Internetni o'ziga tortadigan jihatlari bu butunlay o'zga olamda yashash, o'zlari hohlagan insonlar bilan do'stlashish va yana bir nechta omillar shular jumlasidandir. "Internet bu yomon, undan foydalanmanmang" deyaversak buning aksi, yani qilma deb aytgan nasixatni qilib ko'rish harakatida bo'ladi. Bu holat ko'plab mutahassislarning katta e'tiborini tortmoqda. Buning sabablarini ko'rib chiqadigan bo'lsak:

Birinchidan Internetga bog'lanib qolish yoshlarning soatlab vaqtini telefon vositasi bilan o'tkazishi, o'z qilishi kerak bo'lgan vazifalaridan chalg'ishi, chunki kompyuter va tarmoqdan foydalanish imkoniyatlari tugamaydi va kengayib boraveradi. Bu holatda yoshlar virtual tarmoqda ko'plab yangi-yangi ijtimoiy saytlardan foydalanishga bo'lgan qiziqishi ortib boradi.

Muammolar va Tahlil natijalari.

Psixologik muammolar. Hozirgi kunda internetda sayt ochish va blogger bo'lish juda ham oson tusga kirgan. Ushbu sayt va blog egalarining ongi hammasiniki turli xil bo'ladi. Bloggerlar tavsiyalari, Internet yulduzlari tomonidan beriladigan tavsiyalarni yoshlar ko'ngliga yaqin tutishi mumkin lekin "Hammasi ham birdek emas". Ya'ni barcha berilgan maslahatlarni bir xil qabul qilmaydi va turlicha munosabat bildiradi.

Ikkinchi muammo, uchinchi global muammolarni keltirib chiqaradi. Bu turli yot va g'arazli fikrlaydigan ayrim insonlar, "Internet immuniteti" toliq shakllanmagan yoshlarni o'z tarafiga o'tkazishidir. Bu odamlar juda xam kuchli psixologlar va hattoki intellektual rivojlangan yoshlarni ha'm o'z tarafiga og'dirishi mumkin. Ushbu holatda yoshlarga virtual tarmoq haqida keng qamrovli tushunchalar berish ular bilan shu mavzular yuzasidan suhbat o'tkazish mavzuga muvofiqdir.

Yoshlardan Internetni kuniga necha soat foydalanishini aniqlash maqsadida yuz nafar yigit va qizlar ishtirokida so'rovnoma o'tkazildi. So'rovnoma tahlili natijalariga ko'ra:

37 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vaqti kamida 5 soat.

21 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vaqti kamida 4 soat.

9 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vaqti kamida 3 soat.

23 nafar yoshlar ijtimoiy tarmoqdan foydalanish vaqti kamida 2 soat

ekanligini aniqlandi.

Lekin Internetni yoshlarning bu kabi notog'ri hatti-harakatlarida ayblashning o'zi notog'ri. Ko'p odamlar, internet odamning ko'z oldida imkoniyat eshiklarini ochadi deb aytishadi. Har xil millat, kasb, ko'z-qarash egalari soniyalar ichida ma'lumot almashishini ta'minlaydi. Unumdorligi va tezligi va qulaylik tomonlari bizning ortiqcha vaqtimizni va harajatimizni tejaydi. Bu esa bizni dunyoyimizda eng ko'p ommabop foydalaniladigani ijtimoiy tarmoqlar ekanini ko'rsatadi.

Bugungi globallashuv sharoitida har bir davlat o'z tub maqsad va manfaatlariga mos uni himoya qilishga qodir milliy g'oya va milliy mafkuraga tobora ko'proq ehtiyoj sezmoqda. Globallashuv jarayonining milliy g'oyaga ta'siri, uning o'zgartiruvchilik kuchi hozirgi dunyoning dolzarb muammosiga aylandi. Bu jarayon turli mamlakatlar, xalqlar hayotida ularning bir-biriga bog'liqligini, o'zaro ta'sirini oshiradi, milliy-ma'naviy va g'oyaviy hayotida aks etmasdan qolmaydi. Bugun nafaqat ma'naviy-mafkuraviy hayotimizdagi, balki kishilik jamiyatining barcha sohalaridagi o'zgarish va yangilanishlar turmushimizga goh ijobiy, goh

salbiy ta'sir ko'rsatmoqda. Zamonaviy texnika va texnologiyalarning rivojlanib borishi hamda axborot tarqatishning globallashuvi, bir tomondan, insoniyat taraqqiyotini, mamlakatlar o'rtasidagi o'zaro munosabat va hamkorlikni mustahkamlashga xizmat qilayotgan bo'lsa, ikkinchi tomondan, kuchli mafkuraviy ta'sir vositalariga aylanmoqda.

Internet olamidani biz yoshlar qanday foydalana olamiz? Albatta buning yo'llari juda ko'p. Istaangiz, zarur bo'lgan tarixga oid malumotni yuklash mumkin yoki xohlagan kitobni elektron tarzda yuklab olish esa ko'plagan o'quvchi va talabarga qo'l kelmoqda lekin ushbu holatda uning salbiy taraflari ham yo'q emas. Ammo, aynan zarurligi,

foydaliligi va ishonchliligi tarmoqning ziyon taraflaridan asrab qoladi. Prezidentimiz Shavkat Miromonovich Mirziyoyevning o'zlari ha'm Internet sohasini jadal rivojlantirish va keyingi yillarda uning tezligini kamida 4 baravariga oshirilishi lozimligi ta'kidlaganidan bilsak bo'ladi, internet, biz yoshlarning hayotida eng muhim rol o'ynaydigan tarmoq, va bu yo'nalishda bir qator islohotlar oldida turibmiz.

Ma'lumki, globallashuv jarayoni obyektiv va qonuniy jarayon bo'lib, o'ziga xos bir qancha ijobiy xususiyatlarga ega. Bu jarayon birinchi galda davlatlarga xalqaro maydonga erkin chiqishga, boshqalar bilan yaqindan hamkorlik olib borishga hamda o'z milliy manfaatlarini turli xil xalqaro va nodavlat tashkilotlar doirasida ta'minlashga keng imkoniyatlar beradi.

Shuni aytish kerakki, vaqt o'tishi bilan globallashuv jarayonining o'ziga xos ijobiy tomonlari bilan birga, bir qator salbiy jihatlari ham namoyon bo'la boshlaydi.

Davlatlarning bir-biriga sezilarli darajada o'sgan bog'liqligi shuni ko'rsatmoqdaki, bir mintaqadagi xoh salbiy, xoh ijobiy voqea — hodisalar dunyoning boshqa bir mintaqasiga juda tez tarqalib, o'z ta'sirini ko'rsatmoqda.

Markaziy Osiyodagi Uyg'onish davri jamiyatning siyosiy, iqtisodiy va ma'naviy hayotida eng katta yutuqlarga erishdi. Bu davrda siyosiy va huquqiy fanlar, yangi adabiyot va san'at, tibbiyot, falsafa, yangi estetik ong yaratildi.¹

Бугунги кунда “миллий модел” га асосланган таълим соҳасидаги ислоҳотларнинг моҳияти миллий қадриятларнинг устуворлигини таъминлаш эмас, балки янги давр-жаҳон илм-фани ва таълимидаги улкан ютуқлар ва миллий ўзига хослик асосига қурилган таълим тизимини ривожлантиришни рағбатлантиришдан иборат.²

Xulosa. Bu maqolaning ma'no mazmunidan kelib chiqqan holda shuni aytish joizki, bizning davrimizga kelib hayotimizning ajralmas bir qismiga aylanib borayotgan ijtimoiy tarmoqdan foydalanishda undan barcha o'ziga kerakli maqsadda foydalansa shundagina

¹ Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. *ResearchJet Journal of Analysis and Inventions*, 2(05), 211-215.

² Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. *Theoretical & Applied Science*, (7), 120-124.

uni jamiyat uchun deyarli xavfsiz desak bo'ladi. Zero, hozirgi vaqtda globallashuvsiz tashqi dunyodan uzilgan holda yashash biz yoshlar uchun to'g'ri kelmaydigan holdir. Shuning uchun zamon bilan hamnafas bo'lgan holda internetdan samarali foydalanishni taqazo qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Tolibjonovich, M. T. (2021). EASTERN RENAISSANCE AND ITS CULTURAL HERITAGE: THE VIEW OF FOREIGN RESEARCHERS. Researchjet Journal of Analysis and Inventions, 2(05), 211-215.
2. Mukhtarov, U. M. (2019). STUDYING OF SCIENTIFIC-PHILOSOPHICAL HERITAGE OF THE EAST RENAISSANCE INTELLECTUALS IN DEVELOPMENT OF PHILOSOPHICAL EDUCATION. Theoretical & Applied Science, (7), 120-124.
3. "Ўзбекистон Миллий Енциклопедяси" Давлат илмий нашриёти. Тошкент. 2000.